

Der Nutzen von Ontologien für die Konservierungs- und Restaurierungsdokumentation

CIDOC CRM als Brücke zwischen Kulturerbe und digitaler Welt

Schwenk, Gudrun

g.schwenk[at]idsd-ev.de

Interessengemeinschaft für Semantische Datenverarbeitung e.V.
(IGSD), Deutschland

ORCID: 0009-0002-3156-8339

Fischer, Kristina

kristina.fischer[at]leiza.de

LEIZA - Leibniz-Zentrum für Archäologie, Mainz, Deutschland

ORCID: 0009-0005-3991-1025

Zusammenfassung. Die Digitalisierung bietet große Potenziale für die Konservierung und Restaurierung von Kulturgütern, stellt die Fachgemeinschaft jedoch zugleich vor neue Herausforderungen im Umgang mit wachsenden, heterogenen Datenmengen. Konservierungs- und Restaurierungsdaten werden bislang kaum als eigenständige Forschungsdaten und -ressourcen wahrgenommen oder systematisch nachgenutzt. Fehlende Struktur, uneinheitliche Metadaten und divergierende Fachsprachen behindern den systematischen Wissensaustausch. Ontologien bieten hier eine Lösung: Als semantisches Werkzeug ermöglichen sie die standardisierte, disziplinübergreifende Beschreibung komplexer Zusammenhänge. Besonders die Ereigniszentriertheit des CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) eignet sich zur strukturierten Erfassung von Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen, da es ermöglicht, Zustandsveränderungen nicht als Objekteigenschaften, sondern als zeitlich begrenzte Ereignisse zu modellieren. Der Beitrag stellt eine Zusammenarbeit zwischen SODa und NFDI4Objects/TaskArea 4 zur Entwicklung einer generischen Ontologie vor, die konservierungs- und restaurierungsrelevante Daten interoperabel und langfristig nutzbar machen soll. CIDOC CRM fungiert dabei als gemeinsame Sprache zwischen geistes-, kulturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen und fördert die nachhaltige Integration restaurierungs- und konservierungsbezogener Informationen in die Forschungsinfrastruktur.

1 Ausgangslage: Digitalisierung in der Konservierung und Restaurierung

Die Digitalisierung hat die Konservierung und Restaurierung von Kulturgütern nachhaltig verändert und bereichert. Digitale Technologien ermöglichen eine strukturierte Dokumentation von Objektzuständen und Maßnahmen sowie deren langfristige Nachverfolgbarkeit und stärken so die Erhaltung und Erforschung unseres kulturellen Erbes. Technologische Fortschritte und wachsende Datenmengen stellen die Fachgemeinschaft jedoch vor neue Herausforderungen.¹

2 Herausforderung: Konservierungs- und Restaurierungsdaten als Forschungsdaten

Konservierungs- und Restaurierungsdaten werden kaum als eigenständige Forschungsdaten wahrgenommen und nachgenutzt. Sie liegen häufig unstrukturiert in Berichten, Fotos, Zeichnungen und Kartierungen ohne einheitliche Metadaten vor. Unterschiedliche Dokumentationspraktiken und Fachterminologien erschweren ein gemeinsames Verständnis dokumentierter Inhalte und den Wissensaustausch. Institutionen und Restaurator*innen müssen ähnliche Probleme immer wieder neu lösen, anstatt auf vorhandene Erfahrungen zurückzugreifen. Ähnliche Schäden an verschiedenen Objekten werden möglicherweise mit unterschiedlichen, teils ineffektiven Methoden behandelt. Wertvolles Wissen über spezifische Restaurierungstechniken geht verloren, wenn einzelnen Expert*innen Möglichkeiten fehlen, ihre Erkenntnisse ohne inhaltliche und infrastrukturelle Hürden weiterzugeben.²

¹ Carmeliti and Catalano 2025, 443-444, Kouis and Giannakopoulos 2014, 496-497; Moraitou et al. 2024, 1-3.

² Messaoudi et al. 2015, 379; Niang et al. 2015, 157; Moraitou et al. 2024, 2; Carmeliti and Catalano 2025, 443.

3 Lösungsansatz: Ontologien als semantisches Werkzeug

Zur nachhaltigen Nutzung dieser Daten als Forschungsressource sind interoperable Infrastrukturen erforderlich. Ontologien sind ein zentrales semantisches Werkzeug: Sie ermöglichen die formale Beschreibung fachspezifischer Konzepte und ihrer Beziehungen – und damit ein disziplinübergreifendes Verstehen.³ Im Kulturerbe hat sich das CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) als Standard etabliert.⁴ Dieses Poster präsentiert die Zusammenarbeit zwischen SODa⁵ und NFDI4Objects/TaskArea 4 „Protecting“⁶ zur Entwicklung einer generischen Ontologie für Konservierungs- und Restaurierungsdaten.⁷

4 Besonderheit: Ereigniszentriertheit des CIDOC CRM

Ein wesentlicher Vorteil des CIDOC CRM ist sein ereigniszentrierter Ansatz:⁸ Im Fokus steht nicht das Objekt selbst, sondern das, was mit ihm geschieht. Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen werden dabei nicht als Objekteigenschaften, sondern als zeitlich begrenzte Zustandsveränderungen beschrieben. Dadurch lassen sich entsprechende Daten – über Ereignisse verknüpft – strukturiert erfassen. Die Komplexität der Maßnahmen und die generische Struktur des CIDOC CRM erfordern differenzierte ontologische Modellierungsentscheidungen.⁹ So können etwa nicht-invasive Tätigkeiten der präventiven Konservierung als E7 Activity und substanzverändernde Maßnahmen – also stabilisierende Konservierung und Restaurierung – als E11 Modification klassifiziert werden.¹⁰

³ Niang et al. 2015, 157. Moraitou et al. 2022, 264.

⁴ ICOM CIDOC n.d.; Moraitou et al. 2022, 264.

⁵ SODa n.d.

⁶ NFDI4Objects n.d.

⁷ Schwenk and Fischer 2025.

⁸ Bekiari et al. 2024, 33.

⁹ Moraitou et al. 2024.

¹⁰ Eine ausführlichere Diskussion dieser Klassifikationsentscheidung findet sich in einem Review existierender semantischer Modelle für die Konservierung und Restaurierung der Linked Conservation Data Modelling Working Group (Moraitou and Christodoulou 2021, 4-5).

5 Mehrwert: CIDOC CRM als gemeinsame Sprache

CIDOC CRM verbindet wissenschaftliche und datenbezogene Denkweisen. Richtig eingesetzt – und etwa durch Best-Practice-Beispiele, Schulungen oder Open Educational Resources vermittelt – fördert es den missverständnisfreien, interdisziplinären Dialog, ermöglicht die Abbildung komplexer historischer und kultureller Zusammenhänge und unterstützt die langfristige, systemübergreifende Verknüpfung von Forschungsdaten. Entwicklung und Implementierung der Ontologie erfordern einen kontinuierlichen Austausch zwischen restauratorischen Fachwissenschaftler*innen, Modellierer*innen und Infrastrukturanbieter*innen.¹¹

6 Fazit

Der ereigniszentrierte Ansatz des CIDOC CRM ermöglicht eine strukturierte, interoperable Erfassung von Konservierungs- und Restaurierungsdaten. Die Ontologie bildet damit eine gemeinsame Grundlage für den disziplinübergreifenden Dialog und fördert die nachhaltige Nutzung dieser Daten als wertvolle Forschungsressource.

Bibliografie

- Bekiari, Christina, Günter Bruseker, Emma Canning, Martin Doerr, Pierre Michon, Christian-Eric Ore, Stewart Stead, and Athanasios Velios. 2024. *Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model (Version 7.1.3)*. CIDOC CRM Special Interest Group. https://cidoc-crm.org/sites/default/files/cidoc_crm_version_7.1.3.pdf.
- Carmeliti, Maria, and Chiara Eva Catalano. 2025. "CRMrp: An Ontology to Support the Digital Documentation of the Conservation and Restoration Practice." *Journal of Cultural Heritage* 73: 443-53. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2025.04.021>.
- Fichtner, Mark. 2025. *Grundlagen der Erzeugung und Verwaltung von Ontologiepfaden und ihre Anwendung*. PhD diss., Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. <https://open.fau.de/handle/openfau/36974>.

¹¹ Fichtner 2025, 86.

- ICOM CIDOC. n.d. *CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM)*. Accessed April 30, 2025. <https://www.cidoc-crm.org/>.
- Kouis, Dimitris, and Georgios Giannakopoulos. 2014. „Incorporate Cultural Artifacts Conservation Documentation to Information Exchange Standards – The DOC–CULTURE Case.“ *Procedia – Social and Behavioral Sciences* 147: 495–504. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.144>.
- Messaoudi, Tommy, Livio de Luca, and Philippe Veron. 2015. „Towards an ontology for annotating degradation phenomena.“ In *2015 Digital Heritage*, 379-82. <https://doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2015.7419528>.
- Moraitou, Efthymia, and Yiannis Christodoulou. 2021. *Overview of Current Conservation and Restoration Models*. Linked Conservation Data Modelling Working Group. Accessed July 17, 2025. <https://www.ligatus.org.uk/lcd/sites/ligatus.org.uk.lcd/files/attachments/248/%CE%BFverview-of-current-conservation-and-restoration-models-20210312.pdf>.
- Moraitou, Efthymia, Yannis Christodoulou, and George Caridakis. 2022. „Semantic models and services for conservation and restoration of cultural heritage: A comprehensive survey.“ *Semantic Web* 14 (2): 261-91. <https://doi.org/10.3233/SW-223105>.
- Moraitou, Efthymia, Yannis Christodoulou, Konstantinos Kotis, and George Caridakis. 2024. „An Ontology-Based Framework for Supporting Decision-Making in Conservation and Restoration Interventions for Cultural Heritage.“ *Journal on Computing and Cultural Heritage* 17 (3): 1-24. <https://doi.org/10.1145/3653977>.
- NFDI4Objects. n.d. “TA 4: Protecting.” Accessed April 30, 2025. <https://www.nfdi4objects.net/portal/tas/ta4/>.
- Niang, Cheikh, Claudia Marinica, Elise Leboucher, Luc Bouiller, and Christine Capderou. 2015. „An ontological model for conservation-restoration of cultural objects.“ In *2015 Digital Heritage*, 157-60. <https://doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2015.7419476>.

- Schwenk, Gudrun Angelika, and Kristina Fischer. 2025. *SODa Forum: Konservierungs- und Restaurierungsdokumentation gemeinsam weiterdenken – Ontologieentwicklung im Dialog*. Zenodo. <https://zenodo.org/records/15481743>.
- SODa. n.d. "SODa: Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen." Accessed April 30, 2025. <https://sammlungen.io/>.